

UM CARÁTER LOCAL INCONFUNDÍVEL: REFLEXÕES DA EQUIPE BRASILEIRA SOBRE A CIDADE UNIVERSITÁRIA DE 1936

An Unmistakable Local Character: reflections of the Brazilian team about the University
City of 1936

Un Carácter Local Inequivoco: reflexiones del equipo brasileño sobre la Ciudad
Universitaria de 1936

MANENTI, Leandro

Doutor em Arquitetura, Professor e Pesquisador da Faculdade de Arquitetura - PROPARG - UFRGS
leandro.manenti@ufrgs.br

MARQUETTE, Weslei

Graduando em Arquitetura e Urbanismo e Bolsista de Iniciação Científica - UFRGS
wesleimarquette@gmail.com

RESUMO

O trabalho apresenta como tema a discussão dos aspectos locais e brasileiros debatidos na proposta para a Cidade Universitária do Brasil desenvolvido pela equipe liderada por Lucio Costa em 1936. A análise se pauta pelos relatórios apresentados pela equipe como memória de projeto, identificando-se os aspectos acima elencados. Além do material textual, o trabalho apresenta os resultados parciais do redesenho do projeto, empregados aqui como instrumento de análise e identificação dos aspectos estudados. Como resultado, identificam-se as características analisadas, as quais são ilustradas por redesenhos.

Palavras-chave: Lucio Costa. Cidade Universitária do Brasil. Brasilidade.

ABSTRACT

The paper presents as its theme the discussion of local and Brazilian aspects debated in the proposal for the University City of Brazil developed by the team led by Lucio Costa in 1936. The analysis is guided by the reports presented by the team as a project memory, identifying the aspects listed above. In addition to the textual material, the work presents the partial results of the project's redesign, used here as an instrument of analysis and identification of the studied aspects. As a result, the analyzed characteristics are identified and illustrated by redraws.

Keywords: Lucio Costa. University City of Brazil. Brazilianness.

RESUMEN

El trabajo presenta como tema la discusión de los aspectos locales y brasileños debatidos en la propuesta de Ciudad Universitaria de Brasil desarrollada por el equipo dirigido por Lucio Costa en 1936. El análisis se guía por los informes presentados por el equipo como memoria del proyecto, identificando los aspectos enumerados anteriormente. Además del material textual, el trabajo presenta los resultados parciales del rediseño del proyecto, utilizado aquí como instrumento de análisis e identificación de los aspectos estudiados. Como resultado, se identifican las características analizadas, que se ilustran mediante redibujos.

Palabras clave: Lucio Costa. Ciudad Universitaria de Brasil. Brasilidad.

UM CARÁTER LOCAL INCONFUNDÍVEL: REFLEXÕES DA EQUIPE BRASILEIRA SOBRE A CIDADE UNIVERSITÁRIA DE 1936

A construção de uma identidade brasileira moderna, localmente pertinente ao mesmo tempo que conectada às referências externas, segue sendo um tema relevante a partir do olhar contemporâneo, que acrescenta novas interpretações ao amplo material já debatido a respeito da produção brasileira da primeira metade do século XX. Neste sentido, o presente trabalho procura contribuir para esta discussão a partir do estudo de caso do projeto da equipe brasileira para a Cidade Universitária do Brasil, de 1936. Resgatando, brevemente, a trajetória do projeto, seus antecedentes e os três projetos desenvolvidos para a área da Quinta da Boa Vista por Piacentini, Le Corbusier e pela equipe liderada por Lucio Costa, procura-se situar o desenvolvimento do projeto brasileiro em um âmbito mais amplo, em curso desde a década de 20, dentro do qual a própria noção de ensino universitário no país se encontra em debate.

Considerando-se essas premissas, retoma-se o projeto da equipe brasileira a partir de dois aspectos: os textos publicados por Lucio Costa e equipe no ano de 1937, nos quais debatem o projeto e sua inserção dentro da discussão em curso; e a reconstituição de parte dos projetos como forma de identificar, compreender e visualizar as proposições. Assim, os métodos empregados na pesquisa incluem a análise de fontes primárias, textuais e gráficas, e o redesenho do material gráfico do projeto. Finaliza-se a discussão apontando os aspectos ressaltados no texto e nas imagens que remetem à construção da identidade local e brasileira da proposta.

Uma Cidade Universitária, diferentes versões

A criação da primeira Universidade do Brasil foi um tema debatido desde o período colonial, já que em terras vizinhas, sob o domínio espanhol, registra-se a criação de universidades desde, pelo menos, 1553, no Peru. Foi apenas em 7 de setembro de 1920, por decreto, que a junção da Escola Politécnica com as Faculdades de Medicina e de Direito, criou oficialmente a Universidade do Rio de Janeiro (URJ). A década de vinte assistiu um intenso debate de ideias sobre qual deveria ser o modelo de universidade adequado à realidade nacional, com profundas desigualdades, conforme relata Klaus Alberto (2002, p. 24-31).

Na década de trinta, com Vargas e o aumento da industrialização no país, viu-se a necessidade da qualificação de quadros profissionais, assim como a produção de conhecimento e tecnologia. Assim, buscando-se criar um ambiente universitário centralizado, ampliando a oferta de cursos e promovendo o intercâmbio entre eles, o tema da construção de uma Cidade Universitária ganhou força. Esse tema também já havia sido debatido anteriormente, havendo planos do Império de instalar a Universidade na Praia Vermelha, ideia reforçada pelo plano de Alfred Agache, ao final da década de 20. Em 1935, o ministro Capanema cria a Comissão de Estudos do Plano da Universidade - CEPU, incumbida de estabelecer o modelo de Universidade que se queria, adotando-se um tipo “contemporâneo” que se organizava a partir de um núcleo fundamental, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e, ao seu redor, as demais escolas.

O tema do local de implantação também foi pauta da comissão, que considerava a Praia Vermelha uma opção por sua localização estratégica pela proximidade dos bairros que concentravam mais estudantes. Em 1935, Marcello Piacentini é convidado a vir ao Brasil e a apresentar um relatório sobre o tema, o que o faz em 1936, apontando as vantagens da construção junto à Quinta da Boa Vista, pois a área era maior, com menor custo de desapropriação, desimpedida e melhor conectada com a cidade.

Piacentini parte do Brasil com a promessa de regressar com um projeto, já que a Universidade de Roma havia sido visitada por membros da CEPU no ano anterior e ganhando admiração. No entanto, a pressão pela valorização dos profissionais brasileiros, organizados e já contando com uma legislação que protegia o exercício da arquitetura em âmbito nacional desde 1933, levou à criação de um comitê local, responsável, inicialmente, pelo desenvolvimento do vindouro projeto do arquiteto italiano¹. Compunham essa comissão Lucio Costa, Paulo Frago, Affonso Eduardo Reidy, Ângelo Bruhns e Firmino Saldanha. Em junho de 1936, autoriza-se o início dos projetos tendo a Quinta como sítio, e a comissão brasileira sugere a consultoria de Le Corbusier, o que é arranjado pelo ministro Capanema em conjunto com a sua participação no Ministério da Educação e Saúde.

O projeto de Le Corbusier foi apresentado ao Ministro Capanema e aos professores em agosto, gerando muito descontentamento². Seus altos custos de implantação, com sua separação de circulações, elevando os veículos sobre viadutos por todo o lote, o uso dos pilotis, que causava estranheza e lembrava palafitas, a orientação solar e o uso de ar condicionado foram apontados pela comissão de professores como impeditivos para o projeto (ALBERTO, 2002, p. 114-115). Diante da negativa, a comissão de arquitetos e engenheiros brasileiros é chamada a apresentar outra proposta, na qual Lucio Costa procura rebater os pontos apontados pela CEPU.

Uma ‘Oportunidade’

Em maio de 1937, Lucio Costa e a equipe publicam a ‘Memoria Descritiva’ do ‘Ante-projecto’ da Universidade do Brasil na Revista da Directoria de Engenharia do Distrito Federal (COSTA et al., 1937). O texto, com alterações, aparece novamente em Registro de uma Vivência (COSTA, 1995). Antes, porém, Lucio publica uma carta, a qual assina sozinho, e que ocupa a página anterior ao início do referido texto, intitulada ‘Uma questão de oportunidade’ (COSTA, 1937), a qual não é transcrita para o seu livro autobiográfico.

1 Piacentini não retornará ao Brasil, mas em 1937 enviará um representante e, em 1938, o projeto para a CUB.

2 Os três projetos são analisados em MARQUETTE; MANENTI, 2022.

Figura 1: Página da Revista da Directoria de Engenharia contendo a carta assinado por Lúcio Costa.

UMA QUESTÃO DE OPPORTUNIDADE

LUCIO COSTA

Muito se tem combatido os primeiros passos que o governo julgou oportuno dever tomar afim de dar início, finalmente, á criação de um verdadeiro organismo universitario dotado das installações materiaes apropriadas ao seu funcionamento normal.

O problema não tem sido posto, porém, ao que parece, nos termos devidos.

Com effeito, todas as pessoas medianamente informadas — inclusive aquellas que mais tenazmente se insurgem contra a iniciativa governamental — estão de accordo quanto ao seguinte: 1.º o que existe actualmente não é, apesar do rótulo, uma universidade; 2.º é lamentavel que de todos os países, apenas um — o Brasil — não tenha ainda conseguido dar organização universitaria ao ensino superior; 3.º é de esperar que em futuro proximo possamos apagar tão inequívoca e humilhante prova da falta de capacidade nacional.

Á vista disto, o que se pretende combater é tão somente a "oportunidade" da iniciativa.

Ora, mesmo sem levar em conta que nos proximos dez ou quinze annos medidas de caracter definitivo deverão ser tomadas com relação á Escola de Engenharia — ha muito reclamando installação conveniente, ao Hospital de Clinicas — sem o qual a efficiencia da Escola de Medicina continuará compromettida, á Escola de Architectura, com o respectivo curso de urbanismo — cuja falta as edificações e o desenvolvimento desordenado das nossas cidades revela, á criação, finalmente, da Escola de Philosophia, Sciencias e Letras, por todos os titulos indispensavel, — ainda assim, uma medida se apresenta inadivavel: queremos nos referir á Escola de Direito, precariamente installada no já famoso, "pardieiro" da rua do Cattete, embora já disponha do dinheiro necessario ao inicio da construção do novo edificio, ha muito resolvida e que vem sendo protelada unicamente pelo motivo em apreço.

Se de um lado, portanto, reconhecemos a necessidade de, em "momento oportuno", dar forma concreta á supposta universidade que possuímos, — e, por outro, precisamos iniciar "imediatamente" a construção de uma das unidades que a compõem, nada mais razoavel do que procurar localizar esta ultima em terreno onde possam installar-se futuramente, de forma conveniente, todas as demais.

Que compete pois ao governo, se o é realmente? Não ha errar: 1.º elaborar o "plano" da universidade que melhor nos convenha; 2.º escolher terreno que comporte a estrutura planejada; 3.º organizar o projecto de conjunto das futuras construções, para ser possivel então localizar de forma definitiva aquella escola — a de Direito — que se precisa agora construir. Nada mais claro, mais logico: governar é precisamente isto, — prever, enquadrar as realizações de hoje dentro das linhas geraes de um plano que garanta, amanhã, ao empreendimento, o seu desenvolvimento normal. Fóra dahi tudo não passa de expediente e burocracia. E se a versatilidade das administrações successivas compromette aquellas realizações que, pelo vulto, se não enquadram nos limites acanhados de um só governo, — criem-se, então, para cada caso preciso, organismos autonomos que lhes garantam a necessaria continuidade.

Sirva-nos, ao menos, de experiencia o caso da construção dos novos ministerios. Realmente, seis Secretarias de Estado têm em andamento ou ha pouco terminadas, novas installações. Pensou-se em aproveitar esta excepcional oportunidade para reunir taes construções em um mesmo local, formando-se assim um importante centro administrativo? Não. E por que? Por falta de um "plano". E por que não se organizou tal plano? Porque a indispensavel acção coordenadora não se fez sentir. E por que se não fez ella sentir? Por causa da nossa timidez, que não ousa encarar de frente os problemas, preferindo resolvel-os por partes, desarticuladamente; por causa do nosso instinctivo pudor das grandes cifras, que nos leva a gastar parceladamente, sempre esquecendo de sommar depois; e, finalmente, porque se — verificada a necessidade da construção das novas sedes — tivesse sido elaborado um plano de conjunto visando a criação do referido centro, bradariam sem tardança os jornaes em côro: loucura! a nossa "actual" situação financeira, etc... Resultado — cada um se foi installando tranqüillamente no seu canto, está-se a gastar da mesma forma — mais, talvez — e uma oportunidade verdadeiramente "única" se perdeu.

O mesmo succederá com a Universidade do Brasil se o ministro da Educação não conseguir manter até o fim a mesma lucidez, a mesma paciencia, a mesma coragem: as construções se farão de qualquer geito espalhadas pelos quatro cantos da cidade — Escolas de Direito, de Engenharia, de Architectura, de Philosophia, Sciencias e Letras, Hospital de Clinicas, tudo... e ninguém dará pela coisa; apenas, ainda aqui, a oportunidade terá sido perdida.

Costuma-se fazer outra critica — esta, em parte, legitima: o que forma uma universidade não são os edificios mais ou menos proximos — é a qualidade do professor e do alumno; que adiantarão novos edificios se as figuras que os vão mobiliar continuarão as mesmas...

Assim, a melhora não se dá porque as deficiencias de installação e a sua dispersão não estimulam o estudo, a convivencia, a troca, a pesquisa... e não se alteram taes condições porque os "usagers" tudo fazem por merecel-as...

Isto vem provar que o estado das coisas está a reclamar acção conjuncta, atacando-se o mal no seu triplice aspecto, simultaneamente: 1.º criando-se novos locais com installações perfeitas que proporcionem a professores e alumnos, conforto, socêgo, bem estar, — com facilidades de estudo, consulta, pesquisa; 2.º recorrendo-se sempre que necessario ao contracto de professores estrangeiros; 3.º usando-se de maior rigor na admisión e promoção e de maior largueza no conferir "bolsas" de viagem. E se, num clima assim apropriado, com a ajuda do sangue novo, a "dieta" da selecção e o estimulo de novos horizontes, não se verificar pouco a pouco a desejada melhora — se o doente não se curar, em summa, teremos então de reconhecer que o mal tem outra origem — incuravel, talvez.

A nossa razão e a nossa vontade se recusam de aceitar prognostico tão sombrio.

Fonte: COSTA, 1937, p. 119

Na carta, Lucio discute a condução do processo de criação da Universidade do Brasil, alegando que o problema não tem sido posto nos devidos termos. Para ele, é pacífico que o conjunto de cursos superiores existentes naquele momento não se configurava como um organismo universitário, que o Brasil era o único país que ainda não havia conseguido dar uma organização universitária ao ensino superior e que "é de esperar que em futuro próximo possamos apagar tão inequívoca e humilhante prova da falta de capacidade nacional." Assim, imbuídos todos desse consenso, Lucio alega que "se pretende combater é tão somente a 'oportunidade' da iniciativa." (COSTA, 1937, p. 119)

Fazendo um breve retrospecto da precariedade em que se encontram as edificações que naquele momento recebiam os cursos superiores existentes, ou mesmo a ausência de acomodações específicas, como o caso do curso de Arquitetura, dando ênfase ao problema da Escola de Direito, sediada no “pardieiro”, Lucio questiona se, dado que se deverá em breve iniciar a construção dessas unidades, porque não iniciá-las já em conjunto, constituindo uma Cidade Universitária. Cabe ao governo, segundo ele, definir o plano geral, escolher o terreno e elaborar o projeto das unidades acadêmicas, pois, assim, já se poderia iniciar a construção da Escola de Direito, a mais urgente, dentro do conjunto da Cidade Universitária, pois caso contrário, corria-se o risco da referida Escola, que já possuía recursos para a construção de sua nova sede, instalar-se em outro local, isolada, assim como aconteceu, cita ele, com os seis novos ministérios, construídos isoladamente, perdendo-se a oportunidade de se criar um centro administrativo.

Mas uma universidade não é feita apenas pela proximidade de várias escolas em um mesmo local, depende muito mais dos professores e dos alunos do que dos prédios em si, pondera Lucio a respeito de críticas ao projeto que considera, em parte, legítimas. Assim, de fato, é preciso uma ação integrada, propõe Lucio, aliando bons edifícios, que acolham os usuários e propiciem conforto, sossego e bem-estar, com a contratação de professores estrangeiros quando preciso, um maior rigor na seleção dos estudantes e o oferecimento de bolsas de estudo no exterior. Conjugando esforços nesses três eixos, “se (...) com a ajuda do sangue novo, a ‘dieta’ da selecção e o estímulo de novos horizontes, não se verificar pouco a pouco a desejada melhora (...) teremos então de reconhecer que o mal tem outra origem - incurável, talvez.” Lucio finaliza afirmando que a sua razão e vontade “se recusam a aceitar prognóstico tão sombrio” (COSTA, 1937, p. 119).

Antecedendo as páginas dedicadas ao detalhamento da proposta, Lucio descreve uma situação vista em outros momentos na história brasileira, aquilo que ele chama de ‘oportunidade’ de se fazer a partir de um projeto integrado e amplo uma transformação social, em contraponto às necessidades mais imediatas que demandam soluções pontuais sem o mesmo impacto transformador. Lucio defende os encaminhamentos dados pelo governo no sentido de centralizar as discussões na direção do estabelecimento de um plano geral para a Cidade Universitária, evitando a dispersão dos cursos, possibilitando, até mesmo, a construção das escolas independentemente, conforme as verbas fossem sendo disponibilizadas. Porém, Lucio vai além do plano geral urbanístico, alegando que é preciso uma transformação no ambiente universitário, escolhendo melhor os alunos e indicando a necessidade de professores externos, assim como de bolsas para estudantes no exterior.

Este ponto é especialmente importante de ser pesado, pois levanta-se a questão sobre a necessidade do olhar externo, presumivelmente europeu, para o desenvolvimento de novos ares por aqui. Embora há que se ponderar que a proposta de Lucio, se bem entendida, busca aliar aos professores locais, colegas estrangeiros em áreas específicas onde havia carência de profissionais, oxigenando, assim, o ambiente local. Da mesma maneira, as bolsas propostas aos estudantes, tinham por objetivo propiciar experiências estrangeiras que pudessem, depois, ser aproveitadas aqui. Assim, parece se reforçar a noção de brasilidade moderna defendida por Lucio, uma fusão entre os aspectos locais e ideias externas novas, o que se pode observar, também, no desenvolvimento do projeto para a Cidade Universitária do Brasil.

Uma 'Memoria'

Na sequência da revista, a equipe brasileira composta pelos arquitetos Lucio Costa, Affonso Eduardo Reidy, Oscar Niemeyer Filho, F. F. Saldanha, José de Souza Reis, Jorge Machado Moreira e Angelo Bruhns e pelo engenheiro Paulo R. Fragoso, apresentam a 'Memoria Descritiva' do "Ante-projecto da Universidade do Brasil" (COSTA et al., 1937). A 'Memoria' se inicia afirmando que o ante-projeto está baseado no programa elaborado pela comissão de professores, reafirmando, assim, seu compromisso com o estudo já desenvolvido, muito embora, como Lucio menciona no texto anterior, cabe ao governo estabelecer as bases, deixando o projeto para os arquitetos. Analisando esse programa, a equipe identifica muitas semelhanças na organização das diferentes escolas, todas compostas por salas de congregação, aulas teóricas, salas de provas e demais aparatos funcionais, permitindo à equipe propor soluções padronizadas, reforçando, assim, as semelhanças e o conjunto, uma Cidade Universitária de fato, aproximando-se ao projeto de Le Corbusier, e afastando o tratamento individual das escolas, o que se aproximaria mais do projeto de Piacentini. Essa visão do todo, a qual identifica partes semelhantes e esquemas repetíveis, é reafirmada na sequência, com o que a equipe chama de objetivos, separando aqueles que interessam ao conjunto daqueles que dizem respeito às escolas.

Os objetivos gerais propostos são: orientação, circulação e localização dos edifícios centrais, os quais são ilustrados por diagramas que, em resumo, afirmam a necessidade de uma posição solar ideal para os edifícios, um esquema de interligação em circuito que diminua as distâncias e o posicionamento hierarquizado dos edifícios, alguns centralizados e outros periféricos. Além disso, questões como as demandas específicas de posicionamento do Hospital, a preferência pelo uso da parcela plana do lote, centralizada, e a discussão sobre o posicionamento da entrada principal também condicionam o lançamento adotado, o qual posiciona o Hospital ao norte, como demandado, e as escolas na parcela plana central, entre os morros do Telégrafo e da Quinta da Boa Vista, desenvolvendo-se até o encontro das ruas Maracanã e Derby, junto ao bairro adjacente, atravessando a linha férrea da Central do Brasil, posicionando, no encontro dessas ruas, o vértice do eixo formal que atravessa todo o projeto, assim como seu acesso (COSTA et al., 1937, p. 120-123).

O acesso proposto por Piacentini, através de um prolongamento da Av. Rio Branco, subindo a Quinta da Boa Vista, para então chegar à Cidade Universitária, é descartado por trazer a impressão de estar a CUB sempre aos fundos da Quinta. O acesso projetado por Le Corbusier, uma plataforma sobre os trilhos da via férrea, excluindo o contato com o bairro, classificado como feio por ele, também não é considerado pela equipe, que prefere o contato franco com a cidade e a possibilidade dos estudantes e professores chegarem pelas ruas existentes.

Do acesso, partem um eixo central, que coordena as escolas ao longo de um extenso percurso, variado por diferentes paisagens criadas, e um eixo secundário, em direção noroeste, que conecta o acesso como o setor esportivo, gerando um sistema de circulação geral em formato de L. Outras vias internas, em formato sinuoso e contornando a topografia, conectam o acesso da Quinta com a CUB, por um lado e, por outro, contornam o Morro do Telégrafo, dispondo áreas residenciais e de recreio.

Figura 2: Redesenho da Implantação da Cidade Universitária - Vista aérea.

Fonte: Autores (2023)

O partido geral, apresentado até este ponto da 'Memoria', procura aliar as demandas da comissão de professores, da qual compunham os avaliadores da proposta apresentada, além de, sutilmente, já que não cita nenhum dos outros projetos, distanciar-se de aspectos anteriormente descartados e amplamente debatidos, como o posicionamento do acesso. Entretanto, a proposta da equipe brasileira se posiciona a favor de um partido unitário, a 'oportunidade' debatida acima, diferindo claramente do projeto de Piacentini, o qual detinha o apreço de muitos membros da comissão de professores, e que se pautava pela distinção clara entre os agrupamentos de escolas num projeto que conectava grupos distintos, que recebiam tratamento particularizado.

Por outro lado, muito embora a equipe brasileira se distancie em termos do partido geral do esquema proposto por Piacentini, o tratamento das escolas guarda certa semelhança. Passando a tratar dos objetivos do "elemento básico - a escola", a equipe lista os seguintes: orientação uniforme, o que descarta certos partidos como o pátio interno; isolamento das escolas, e nesse sentido se assemelha ao tratamento de Piacentini, pois cada escola deve ter o seu recinto fechado; elasticidade de planta, inserindo a estrutura independente como necessária para se alcançar este objetivo; articulação entre departamento e aulas teóricas, propondo o menor percurso possível e, para tal, inserindo volumes laterais para as aulas teóricas, descolados do volume linear flexível; independência de circulação, propondo corredores e varandas separados por públicos; e acessos que deveriam promover a fiscalização do ingresso, facilitada pelo recinto fechado da escola, e a separação dos públicos, assim como das circulações (COSTA et al., 1937, p. 123-125).

Figura 3: Redesenho da Escola de Direito - Vista do acesso.

Fonte: Autores (2023)

Nesse ponto, a equipe discute a dificuldade de aliar aspectos reconhecidamente benéficos nos esquemas tradicionais das escolas, como os pátios internos, que perdem seu “aconchego e recolhimento” na medida que o número de pavimentos aumenta, tornando-se fechados e sombrios. Para eles, a solução é de uma barra uniforme, descolada do chão por pilotis, o que garante a insolação adequada, aliada a muros em pedra de um pavimento, que configuram um recinto fechado no entorno da barra, com pórticos de conexão cobertos, conjugando esquemas tradicionais de fechamento e “aconchego” com soluções alinhadas com o discurso técnico moderno.

Para permitir o desenvolvimento da barra flexível em termos de sua ocupação, a equipe propõe uma arquitetura “consentânea com os sistemas atuais de construção”, e repete, em breves palavras, a explanação corbusiana, presente nas palestras de 1929 durante sua visita à América do Sul, a respeito da diferença entre a construção tradicional, que conta com as paredes como sustentação, “condição primeira da existência do prédio” (COSTA et al., 1937, p. 125). Coincidem, também, ao apontar o surgimento dos porões, a partir da transferência dos usos principais do térreo para pavimentos descolados do chão, gerando uma subutilização deste pavimento conectado à rua, como acontece na Escola de Belas Artes, segundo eles. Por outro lado, apontam que as construções atuais, no Rio de Janeiro e em outros locais - aqui, possivelmente a referência é ao Ministério da Educação e Saúde - fecham somente o indispensável no térreo, deixando o restante em pilotis, alegando que se trata não de uma suspensão do edifício, mas de um fechamento apenas de certas partes, pois a elevação dos usos principais já existia, aliando a ideia de pilotis com a tradição dos porões, afastando a relação com as palafitas, anteriormente rejeitada. Apontam, ainda, aquilo que chamam de aberração, o fato dos edifícios atuais já

contarem com estruturas independentes mas receberem fechamentos opacos e espessos no térreo para fingir o aspecto antigo. A defesa do pilotis prossegue, apontando que hoje a linha de visão pode ser desimpedida com o emprego deste sistema, o que deveria ser lógico e corriqueiro, e não deveria-se exigir do arquiteto explicações por tal “extravagância”. O pilotis, segundo eles, é a solução adequada ao seu tempo, assim como foi o emprego de paredes espessas no passado.

Figura 4: Redesenho da Escola de Direito - Vista a partir das varandas.

Fonte: Autores (2023)

Outro aspecto da relação modernidade e tradição aparece na descrição das circulações. Segundo a equipe, o fato do edifício desenvolver suas atividades principais nos pavimentos elevados do chão, demanda escadas e circulações horizontais amplas para que a massa de estudantes se desloque adequadamente. Porém, ao invés do corredor fechado, a equipe propõe retomar um aspecto que caiu em desuso há alguns anos: a varanda aberta. O emprego delas permite que os alunos circulem em contato com o meio externo até a porta dos departamentos, os quais contam com circulações internas fechadas, conectadas com outro sistema destinado aos professores, este, sim, fechado, permitindo a independência dos públicos. De maneira semelhante, as salas de aulas teóricas, em formato de auditório, com laje inclinada e grande capacidade de público, são dispostas externamente à barra, e conectadas a ela pelas varandas de circulação.

A padronização proposta para as escolas prevê dois tipos gerais, bastante semelhantes, variando-se, apenas, a disposição dos departamentos, o que garante uma uniformização construtiva. Assim, o ante-projeto apresenta dois esquemas estruturais, desenvolvidos por Paulo Fragoso, que prevêem uma estrutura em concreto armado, em laje dupla com nervuras em um sentido, com um ou dois vãos transversais, dependendo do tipo elegido, sem definição do comprimento total da barra, ambos com pequeno balanço nas extremidades que conformam um duto geral para canalizações (COSTA et al., 1937, p. 127; 136).

Por conta de sua excepcionalidade, o Hospital é tratado isoladamente pela equipe. Sua localização, previamente determinada, ao norte da área, em uma pequena colina, acabou sendo adotada como foco visual da proposta. Sua orientação é distinta dos demais por aspectos particulares ao tema, que demanda, por exemplo, o sol da manhã nas enfermarias. Sua orientação de insolação ideal não seria, exatamente, a perpendicular ao restante dos edifícios das escolas, e paralela, portanto, ao eixo central, porém, por conta das varandas, também adotadas pela equipe neste projeto, e de ajustes internos na disposição dos leitos, permitiu-se o seu alinhamento aos demais edifícios do conjunto, garantindo uma ordem geométrica ao todo. Os aspectos gerais das circulações e da disposição das enfermarias e demais usos são discutidos, com a ressalva da equipe de que não se trata de um projeto de um hospital, o qual deveria ser, oportunamente, desenvolvido (COSTA et al., 1937, p. 127-128; 137).

Finalizando a 'Memoria', a equipe passa a discutir o que chamam de "expressão plástica" do conjunto, o qual se inicia com dois parágrafos em que discutem a noção de arquitetura e seus fundamentos, os quais foram suprimidos na publicação posterior, em Registro de uma Vivência. A passagem se inicia apresentando a problemática do papel do arquiteto, encarado como supérfluo pela sociedade por culpa dos próprios profissionais, que insistem em tratar de temas assessórios. Se por um lado a arquitetura de fato não reside nesses aspectos suplementares, também não se encontra na simples satisfação de requisitos técnicos e funcionais, segundo eles, pois a verdadeira arquitetura depende de uma "intenção"³ que acompanha o trabalho de criação em todas as fases. A arquitetura resplandece quando:

aquelle que a ideou, pára e hesita, ante a simples escolha de um espaçamento de pilar ou da relação entre a altura e largura de um vão, e se detem na procura obstinada da justa medida entre 'cheios' e 'vasios', na fixação dos volumes e subordinação delles a uma lei, e se demora attento ao jogo dos materiaes e seu valor expressivo (...), mas, tambem, áquella intenção superior que selecciona, coordena e orienta em determinado sentido toda essa massa confusa e contraditoria de detalhes, transmittindo assim ao conjuncto, rythmo, expressão, unidade e clareza (...): isto sim - é 'architectura' (COSTA et al., 1937, P. 129).

Ainda antes de retomar o tema da Cidade Universitária, os trechos abordam a formação do arquiteto, que segundo eles, não pode ser "feito", mas sim educado, como o músico ou o poeta, pois arquiteto não é aquele que se diplomou, mas aquele que nasceu assim. Nestes trechos, uma série de referências à cultura clássica, perpetuada pela tradição acadêmica, podem ser identificadas, desde a evidente tríade vitruviana, revisitada aqui pelas noções de intenção plástica, funcionalidade e técnica, passando pela noção albertiana, que determina a beleza como uma propriedade distribuída por todo o corpo que é belo, inata e presente desde sua ideação inicial, além dos aspectos proporcionais, que determinam uma reflexão a respeito dos ritmos e o estabelecimento de uma "lei" que governe o projeto.

³ Essa abordagem vai ser desenvolvida por Lucio Costa em sua célebre definição de arquitetura apresentada em Considerações sobre Arte Contemporânea, de 1940 (COSTA, 1995, p. 245-258)

Figura 5: Redesenho da Implantação da Cidade Universitária - Vista do acesso e do eixo central.

Fonte: Autores (2023)

Considerando a arquitetura a partir desses aspectos, a equipe resume o projeto “simples” em uma frase: “primeiro, um conjunto de edificios de caracter monumental, ricos de expressão plástica; a seguir, entre a Quinta e o Morro, em cadencia, as escolas e, fechando a composição, a massa imponente do hospital” (COSTA et al., 1937, p. 129). Porém, alegam que aliando a regularidade do conjunto com a “paisagem atormentada” do Rio de Janeiro, há uma variedade de impressões ao longo do percurso, excluindo-se, assim, o risco de monotonia. Descrevendo essas impressões, a equipe enumera a monumentalidade e singeleza do pórtico frente à cidade circundante, a serenidade e grandeza da praça da Reitoria, a qual inclui, também, a Biblioteca e o Auditório de Le Corbusier e P. Jeanneret, constituindo um conjunto de expressões antitéticas, por um lado o auditório, o qual apresenta seu exoesqueleto estrutural tal qual uma catedral gótica e, por outro, a Reitoria, constituída de um volume único prismático, expressão da pureza greco-latina. A descrição das impressões segue pela apresentação das dimensões do eixo monumental, com cem metros de largura total, organizado em faixas de vegetação e circulação, que atravessa a linha férrea e se prolonga até o hospital, com variações em seus elementos constitutivos, produzindo diferentes impressões, principalmente pelo uso das Palmeiras Imperiais, que remetem a imagens de outras ruas do Rio de Janeiro além da memória de uma intenção, que seu plantio regrado é capaz de transmitir. Ao final do eixo, uma plataforma, construída com muros de pedra, recebe a massa do hospital, ponto focal e fechamento do eixo monumental.

Por fim, a equipe discute os modelos de universidade, descartando tanto a “aparência exterior” das universidades americanas, “vestidas de Tudor”, quanto as européias, construídas ao longo do tempo, ‘enphaticas’ como a de Roma, a qual o próprio Piacentini tentava emplacar por aqui, ou desarticuladas como a de Madrid. A proposta, segundo eles, é de uma universidade com “um caráter ‘local’ inconfundível”, por conta do emprego das galerias abertas (varandas), dos pátios, dos muros de pedra rústica, das placas de gnaisse (rocha local empregada em revestimentos), dos

azulejos sob os pilotis, da caiação das paredes e pintura adequada ao concreto aparente, além do uso de vegetação local, constituindo uma arquitetura “cuja simplicidade, derramada e desprentenciosa, muito deve aos bons princípios das velhas construções que nos são familiares” (COSTA et al., 1937, p. 130).

Um último parágrafo, também suprimido na publicação posterior, encerra a ‘Memoria’ afirmando que o ante-projecto baseia-se estritamente no programa elaborado pela comissão de professores, e inspira-se no projeto deixado por Le Corbusier, porém “embora seguindo partido oposto”⁴, e atendendo as restrições que foram apontadas a respeito do projeto, fundadas em “um equívoco inicial”, finalizam o texto (COSTA et al., 1937, p. 130).

Um ‘local’

Analisando os relatórios e o redesenho do material gráfico, identifica-se, a todo momento, a reafirmação do discurso ‘local’ do projeto que, mesmo contando com consultorias estrangeiras, não abre mão da construção de um obra brasileira. Uma brasilidade que se pauta pelo conúbio entre as tradições construtivas, assim como das características particulares da geografia nacional, com ideias novas, difundidas por nomes externos assim como por profissionais nacionais.

Nesse sentido, essa dualidade se reforça em aspectos como a proposição unitária de um conjunto de edifícios, projetados a partir de um grande plano urbano, funcionalmente análogos e, por isso, tratados de forma semelhante, ao passo que a paisagem local e as conexões com a cidade e o bairro são também consideradas no partido. O tratamento das escolas, embora padronizado, não deixa de guardar relações tradicionais, como o pátio, revisitado aqui com o uso dos muros e passarelas cobertas, ao mesmo tempo que o edifício é tratado como uma barra funcional e tecnicamente industrializada, cujos requisitos de circulação são destacados.

Circulações estas que ao mesmo tempo que reforçam o discurso moderno, remetem às varandas das construções tradicionais, aliando conforto térmico e possibilidades visuais a partir de pontos de vista elevados, que descortinam o contraste entre a paisagem ‘atormentada’ e a regularidade dos edifícios. A elevação do chão, com o pilotis, também é defendida tanto pelo aspecto estrutural e técnico, como pelo aspecto hierárquico de um ‘piano nobile’.

Por fim, destaca-se ainda a variedade como qualidade plástica do projeto, pautada nestas dualidades, que são descritas na sequência de sensações do eixo central. O contraste entre a cidade comum e a monumentalidade do pórtico, sóbrio e solene, ritmado pelos pilares colossais. A praça da Reitoria, que acolhe tanto o auditório funcionalista e tributário da estrutura quanto o prisma puro da administração central. O eixo central, que alterna diferentes combinações de ritmos de palmeiras, monumentais, e é delimitado pelos muros de pedra, de uma arquitetura chã colonial, que isolam os pátios internos, singulares, de cada escola. Todas essas sensações a serem percebidas pelo deambular do observador, que percorre um trajeto de memórias locais e novidades modernas.

4 Rogério Oliveira debate os aspectos da diferença entre os partidos em OLIVEIRA, 2002.

REFERÊNCIAS

ALBERTO, Klauss Chaves. **Três Projetos para uma Universidade do Brasil**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – PROARQ/FAU- UFRJ, Rio de Janeiro), 2002.

COSTA, Lucio. **Uma questão de oportunidade**. Revista da Directoria de Engenharia, Rio de Janeiro, Prefeitura do Distrito Federal, p.119, mai. 1937.

COSTA, Lucio et al. **Universidade do Brasil. Ante-projecto**. Revista da Directoria de Engenharia, Rio de Janeiro, Prefeitura do Distrito Federal, p.120-139, mai. 1937.

COSTA, Lucio. **Registro de uma vivência**. São Paulo: Empresa das Artes, 1995.

MARQUETTE, Wesley; MANENTI, Leandro. **A CIDADE UNIVERSITÁRIA DO BRASIL: TRÊS PROJETOS EM PERSPECTIVA**. In: Anais do VII Encontro da ANPARQ: refazer restaurar revisar. Rio de Janeiro: ANPARQ, 2022. p. 456-470.

OLIVEIRA, Rogério de Castro. **As Modernidades Eletivas de Le Corbusier e Lúcio Costa: Rio de Janeiro, 1936**. ARQTEXTO, Porto Alegre, PROPAR/UFRGS, n. 2, p. 152-167, 2002.